

PENERAPAN ONE STOP SERVICE (OSS) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

Annisa Zulka Putri

Jurusan Administrasi Publik, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat

annisazulkaputri@gmail.com

Abstrak. Bagi masyarakat Indonesia, mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu hal yang sangat penting. Pemerintah Indonesia masih berupaya untuk meningkatkan standar pelayanan publik yang ditawarkan kepada masyarakat umum. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (OSS) di beberapa instansi pemerintah merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, artikel ini membahas tentang penggunaan OSS. Penelitian artikel ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Berdasarkan temuan studi tersebut, sejumlah organisasi pemerintah telah menggunakan OSS di Indonesia. Dengan mempercepat penyampaian layanan dan mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan oleh masyarakat umum untuk menangani berbagai dokumen dan permintaan yang diperlukan, penerapan OSS dapat meningkatkan kualitas layanan publik. Kurangnya pemahaman masyarakat dan kurangnya kerjasama antar entitas pemerintah menjadi tantangan utama dalam penerapan OSS ini. Untuk meningkatkan keberhasilan penerapan OSS, perlu peningkatan sosialisasi dan kerjasama antara instansi pemerintah dengan masyarakat.

Kata Kunci : One Stop Service, pelayanan public, Indonesia, koordinasi, efektivitas.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk barang atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena tidak hanya menyediakan kebutuhan individual tetapi keseluruhan lapisan masyarakat.¹ Untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat, pemerintah Indonesia menempatkan prioritas tinggi pada penyediaan layanan publik yang berkualitas. Namun kenyataannya, masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pelayanan publik Indonesia, antara lain birokrasi yang rumit, kurangnya transparansi, dan proses pelayanan yang berbelit-belit. Hal ini seringkali menyulitkan masyarakat untuk menggunakan haknya tepat waktu. Akibatnya, pemerintah Indonesia masih berupaya untuk meningkatkan standar pelayanan publik yang ditawarkan kepada masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengimplementasikan konsep One Stop Service (OSS) di berbagai instansi pemerintah. Pelayanan terpadu satu pintu (one stop service) merupakan pelayanan yang diberikan secara tunggal oleh satu instansi, baik menyangkut aspek administrasi maupun teknis OSS. Instansi tersebut memiliki kewenangan penuh untuk mengurus, mencetak dan menandatangani surat perijinan yang diajukan oleh masyarakat.²

OSS adalah sebuah konsep layanan publik yang menawarkan efisiensi dan kemudahan publik dalam pengelolaan berbagai dokumen dan permintaan dengan hanya mengunjungi satu loket layanan

¹ Fitria Darmawanti, 'PERSEPSI PEMOHON PASPOR TERHADAP REFORMASI LAYANAN ONE STOP SERVICE (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang)', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3.10 (2014), 1782–86.

² Sugeng Hartanto, 'KELEMBAGAAN DAN PENGUKURAN KINERJA ONE STOP SERVICE (OSS) Abstrak', 2.1 (2008), 22–29.

terpadu. Penggunaan OSS diantisipasi untuk merampingkan proses penyampaian layanan dan menghemat waktu dan uang yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memproses banyak dokumen dan permintaan. Tantangan implementasi OSS masih terlihat, terutama dalam hal ketidaktahuan masyarakat umum dan kurangnya kerjasama lembaga. Untuk meningkatkan keberhasilan penerapan OSS, diperlukan sosialisasi dan kerjasama yang lebih baik antara instansi pemerintah dan masyarakat.

Paper ini akan membahas tentang penggunaan OSS sebagai sarana peningkatan pelayanan publik di Indonesia. Studi literatur digunakan sebagai teknik penelitian dengan tujuan untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan dalam implementasi OSS, tantangan yang dihadapi, dan solusi potensial untuk meningkatkan implementasi OSS di Indonesia. Hasil yang diantisipasi dari penelitian ini dapat membantu perkembangan pelayanan publik Indonesia, khususnya dalam hal meningkatkan efektivitas penerapan OSS.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan atau literature review adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah bahan pustaka atau literature yang relevan dengan topik yang dibahas. Dalam hal ini, literature yang digunakan adalah artikel-artikel jurnal, buku, dan makalah-makalah lainnya yang berkaitan dengan penerapan One Stop Service (OSS) di Indonesia.

Pada tahap awal, dilakukan pencarian literature yang relevan melalui mesin pencari online seperti Google Scholar dan laman lainnya. Setelah memilih literature yang relevan, dilakukan analisis dan sintesis data dari literature tersebut adalah definisi dan konsep OSS, implementasi OSS di Indonesia, kendala dan solusi dalam implementasi OSS, serta efektivitas OSS dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Dalam tahap akhir, dilakukan interpretasi hasil analisis dan sintesis data untuk membuat kesimpulan dan rekomendasi terkait penerapan OSS di Indonesia. Diharapkan hasil dari artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pelayanan public di Indonesia, khususnya dalam hal peningkatan efektivitas penerapan OSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan konsep OSS

One stop service merupakan pelayanan yang dilakukan oleh lembaga atau instansi yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang untuk membuat suatu pelayanan menjadi lebih singkat, dan hanya dilakukan dalam satu tempat.³ One Stop Service (OSS) adalah konsep layanan publik yang memungkinkan masyarakat memproses berbagai dokumen dan permintaan dengan mudah dan cepat hanya dengan pergi ke satu loket layanan terintegrasi. Dengan mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh suatu instansi untuk memproses banyak surat dan permintaan, OSS dapat mempercepat proses penyampaian layanan. One Stop Service (OSS) merupakan upaya pemerintah yang sering digunakan untuk meningkatkan

³ Effectiveness Of and others, 'EFEKTIVITAS ONE STOP SERVICE DI DINAS PENANAMAN MODAL EFFECTIVENESS OF ONE STOP SERVICE AT INVESTMENT AGENCY AND', 5, 976–92.

kepuasan pelanggan dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui titik akses atau loket tunggal, orang atau bisnis sekarang dapat mengakses berbagai layanan publik, termasuk izin usaha, KTP, pembayaran pajak, izin bangunan, dan sebagainya. Dengan melakukan ini, birokrasi dikurangi, waktu dihemat, dan kerjasama antara banyak lembaga terkait menjadi lebih mudah.

Sektor bisnis dan industri juga menggunakan konsep One Stop Service (OSS). Penawaran berbagai layanan bisnis atau profesional di satu tempat atau pada satu platform disebut sebagai OSS dalam konteks ini. Sebuah pusat perbelanjaan yang menampung toko, pilihan tempat makan, pusat kebugaran, layanan perbankan, dan fasilitas lainnya merupakan contoh isi dari platformnya. Dengan memberikan semua layanan yang dibutuhkan klien di satu lokasi, implementasi OSS dalam pengaturan bisnis bertujuan untuk menyederhanakan interaksi dan belanja pelanggan yang mereka butuhkan dalam satu tempat.

Keuntungan dan Manfaat One Stop Service (OSS):

1. Kemudahan Akses. Dengan OSS, pengguna atau pelanggan dapat mengakses berbagai layanan yang mereka butuhkan tanpa harus berpindah-pindah tempat. Hal ini menghemat waktu dan usaha yang diperlukan untuk mencari dan mengunjungi berbagai institusi atau entitas terpisah.
2. Efisiensi. OSS dapat mengurangi birokrasi dan mempercepat proses layanan dengan mengintegrasikan berbagai prosedur administrasi dan koordinasi antarinstansi. Pengguna atau pelanggan tidak perlu lagi mengulangi proses yang sama atau memberikan informasi yang sama berulang-ulang kepada berbagai pihak.
3. Kepuasan Pelanggan. Dengan menyediakan akses yang mudah, efisiensi, dan kenyamanan, OSS dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Layanan yang lebih cepat, terpadu, dan responsif dapat menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan dan membangun hubungan yang baik antara penyedia layanan dan pengguna.
4. Penghematan Biaya. OSS dapat mengurangi biaya operasional dan administrasi baik bagi pemerintah maupun bisnis. Integrasi proses, pengurangan duplikasi, dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dapat menghasilkan penghematan yang signifikan.
5. Pemanfaatan Teknologi. Implementasi OSS seringkali didukung oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan sistem elektronik, aplikasi, dan platform digital memungkinkan akses yang lebih mudah, pemrosesan yang lebih cepat, dan pelacakan yang lebih efisien terhadap permintaan atau proses layanan. Teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keamanan data dalam penyediaan layanan.

Jadi, One Stop Service (OSS) merupakan sebuah konsep yang berusaha menawarkan kenyamanan, kemudahan, dan efisiensi dalam mengakses layanan publik atau bisnis. Berbagai layanan dapat diidentifikasi dalam satu lokasi atau sistem terintegrasi, yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi kerumitan, mempercepat prosedur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menerapkan OSS membutuhkan kerjasama antar-lembaga, penyederhanaan proses, penggunaan teknologi, dan dedikasi untuk memberikan layanan yang baik kepada pengguna atau pelanggan.

Implementasi OSS di Indonesia

One Stop Service (OSS) telah menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong iklim investasi yang lebih baik. Adapun bentuk implementasi One Stop Service yang ada di Indonesia yaitu :

1. Perizinan Usaha

Implementasi OSS di Indonesia terutama berfokus pada penyederhanaan dan pengintegrasian proses perizinan usaha. Pemerintah Indonesia meluncurkan program OSS melalui Online Single Submission (OSS) pada tahun 2018. OSS merupakan sistem yang memungkinkan pengusaha untuk mengajukan dan memperoleh izin usaha melalui satu portal elektronik. Melalui OSS, proses perizinan yang sebelumnya terpisah antara berbagai instansi pemerintah diintegrasikan menjadi satu proses yang lebih efisien. Hal ini mempercepat waktu perizinan dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit.

2. Investasi

Implementasi OSS juga bertujuan untuk mempermudah proses investasi di Indonesia. Melalui OSS, para investor dapat mengajukan permohonan izin investasi dan mendapatkan layanan terkait dengan investasi mereka. Program OSS berperan penting dalam meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi dengan menyederhanakan proses, meningkatkan transparansi, dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para investor.

3. Pelayanan Publik

Selain perizinan usaha, implementasi OSS di Indonesia juga mencakup pelayanan publik lainnya. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyediakan akses yang mudah dan terpadu ke berbagai layanan publik, seperti pembuatan kartu identitas, pembayaran pajak, izin bangunan, dan sebagainya. Dengan mengintegrasikan layanan-layanan ini ke dalam OSS, masyarakat dapat mengakses dan mengurus berbagai kebutuhan administratif mereka melalui satu loket atau platform.

4. Sistem Digital

Implementasi OSS di Indonesia juga didukung oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan sistem online, seperti OSS dan portal e-government, untuk memudahkan masyarakat mengakses dan memperoleh layanan publik secara digital. Sistem digital ini memungkinkan pengguna untuk mengajukan permohonan, memantau status permohonan, dan menerima hasil layanan secara elektronik. Penggunaan teknologi ini juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyediaan layanan.

5. Kolaborasi antarinstansi

Implementasi OSS di Indonesia melibatkan kolaborasi antarinstansi pemerintah. Berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bekerjasama dalam menyediakan layanan yang terintegrasi. Kolaborasi ini melibatkan koordinasi, pertukaran data, dan pemangkasan regulasi yang berlebihan. Melalui kerjasama ini, diharapkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dapat meningkat.

Kendala dan solusi dalam implementasi OSS

Implementasi One Stop Service (OSS) di Indonesia menghadapi beberapa kendala yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan penyediaan layanan publik yang lebih efisien dan terintegrasi. Berikut adalah kendala dalam penerapan one stop service di Indonesia:

1. Kebijakan dan Regulasi yang Kompleks

Salah satu kendala utama dalam implementasi OSS di Indonesia adalah kebijakan dan regulasi yang kompleks. Terdapat banyak peraturan yang terkait dengan proses perizinan dan pelayanan publik, baik di tingkat nasional maupun daerah. Perbedaan interpretasi dan tumpang tindih antara regulasi-regulasi ini dapat menghambat upaya penyederhanaan dan integrasi proses layanan.

2. Koordinasi Antarinstansi yang Tidak Efektif

Implementasi OSS membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara berbagai instansi pemerintah yang terlibat. Namun, masih terjadi kendala dalam koordinasi yang menyebabkan terhambatnya aliran informasi, duplikasi kerja, dan kurangnya responsifitas dalam pelayanan.

3. Keterbatasan Sumber Daya dan Keterampilan

Implementasi OSS membutuhkan sumber daya manusia yang terlatih dan fasilitas yang memadai. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam hal sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup, serta keterbatasan infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan OSS.

4. Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat

Implementasi OSS juga memerlukan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang konsep ini. Banyak pengguna layanan publik atau pelaku bisnis yang masih belum sepenuhnya memahami manfaat dan prosedur OSS, sehingga mereka enggan atau tidak tahu cara memanfaatkannya.

Adapun solusi dari beberapa kendala diatas, yaitu:

- Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang ada. Regulasi yang tidak relevan, berbelit-belit, atau tumpang tindih dapat diidentifikasi dan disederhanakan agar proses layanan menjadi lebih mudah dipahami dan diikuti oleh pengguna.
- Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarinstansi melalui forum atau mekanisme yang lebih terstruktur. Pertemuan rutin, pertukaran informasi, dan kolaborasi aktif di antara instansi terkait akan membantu memperbaiki komunikasi dan mengurangi hambatan kerjasama.
- Pemerintah perlu melakukan investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi OSS. Pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan, seperti manajemen proyek, pelayanan publik, dan teknologi informasi, harus diberikan kepada pegawai instansi terkait. Ini akan meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola dan menyediakan layanan OSS yang efektif.
- Pemerintah perlu melakukan kampanye sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang OSS. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media massa, sosial media, seminar, lokakarya, atau pertemuan dengan komunitas terkait. Tujuannya adalah menjelaskan konsep OSS, manfaatnya, dan cara mengaksesnya agar masyarakat dapat memanfaatkannya secara efektif.

Dalam mengatasi kendala-kendala dan melaksanakan solusi diatas, penting bagi pemerintah Indonesia untuk berkomitmen dalam memperbaiki dan mengimplementasikan OSS secara konsisten. Dibutuhkan upaya kolaboratif antara berbagai instansi pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung OSS yang efektif dan efisien.

Efektivitas OSS dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia

Penerapan OSS di Indonesia telah memberikan efek positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. OSS dapat mempercepat proses pengurusan dokumen dan permohonan, meningkatkan kepuasan masyarakat, dan mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan dokumen dan permohonan. Berikut keefektivitasan OSS dalam meningkatkan kualitas pelayanan public di Indonesia, sebagai berikut:

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kemudahan. OSS menyediakan akses yang mudah dan terpadu ke berbagai layanan publik. Dengan mengintegrasikan berbagai layanan di satu tempat atau platform, masyarakat dapat mengurus berbagai kebutuhan administratif mereka tanpa harus mengunjungi berbagai instansi pemerintah secara terpisah. Ini mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk mengakses layanan publik, serta menghilangkan kerumitan dan kebingungan dalam mengikuti prosedur yang berbeda-beda.
2. Pengurangan Birokrasi dan Percepatan Proses. OSS menghilangkan hambatan birokrasi dengan menyederhanakan dan mengintegrasikan proses layanan publik. Dengan mengurangi jumlah langkah dan persyaratan yang diperlukan, OSS mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan. Hal ini membantu masyarakat dan pelaku bisnis dalam memperoleh izin, sertifikat, atau dokumen lainnya dengan lebih cepat, sehingga mempercepat proses kegiatan mereka.
3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas. Implementasi OSS juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan layanan publik. Dengan mengintegrasikan berbagai instansi pemerintah dan mengadopsi sistem yang terpadu, informasi mengenai proses dan persyaratan menjadi lebih terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini meminimalisir potensi praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi, serta meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan layanan yang berkualitas.
4. Penggunaan Teknologi dan Digitalisasi. OSS didukung oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan sistem elektronik, aplikasi, dan platform digital memungkinkan pelayanan publik yang lebih efisien dan responsif. Masyarakat dapat mengajukan permohonan secara online, memantau status permohonan, dan menerima hasil layanan melalui kanal elektronik. Hal ini tidak hanya mengurangi penggunaan kertas dan biaya administrasi, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan penggunaan layanan publik.
5. Meningkatkan Kepuasan Pengguna. OSS berfokus pada kepuasan pengguna dengan menyediakan layanan yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Dengan mengurangi birokrasi, percepatan proses, dan peningkatan aksesibilitas, OSS memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna layanan publik. Kecepatan, kemudahan, dan kualitas layanan yang ditingkatkan meningkatkan kepuasan masyarakat, membantu membangun kepercayaan dan meningkatkan citra pemerintah.

Namun, untuk mencapai efektivitas yang optimal, implementasi OSS perlu terus dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan. Diperlukan pengawasan yang ketat, pembaruan kebijakan yang tepat, serta keterlibatan aktif dari pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis. Hambatan dan tantangan yang muncul harus diidentifikasi dan diatasi dengan solusi yang tepat agar OSS dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

KESIMPULAN

One Stop Service (OSS) mampu meningkatkan standar pelayanan publik Indonesia secara signifikan. OSS dapat membantu masyarakat, perusahaan, dan pemerintah secara signifikan dengan menyederhanakan dan mengintegrasikan proses pelayanan, menurunkan birokrasi, meningkatkan aksesibilitas, memanfaatkan teknologi informasi, meningkatkan sensitivitas, dan menyederhanakan proses bisnis. Namun, OSS menghadapi sejumlah tantangan, termasuk hukum dan aturan yang rumit, kolaborasi antar lembaga yang tidak efisien, kurangnya sumber daya dan keahlian, serta kurangnya kesadaran dan pendidikan publik. Namun, ada beberapa cara untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk menyederhanakan aturan, meningkatkan koordinasi, meningkatkan sumber daya manusia, berinvestasi dalam infrastruktur teknologi, program penjangkauan, dan meningkatkan literasi digital.

OSS memiliki peran yang signifikan dalam menumbuhkan suasana yang lebih menguntungkan bagi pelaku usaha dan meningkatkan iklim investasi di Indonesia, yang keduanya diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. OSS membuat bisnis lebih mudah, meningkatkan produktivitas, menurunkan korupsi, meningkatkan kepastian hukum dengan menyederhanakan perizinan, investasi, dan operasi bisnis secara keseluruhan. Meskipun OSS memiliki pengaruh yang baik, pekerjaan yang berkelanjutan masih diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitasnya. Pemerintah harus berdedikasi untuk secara konsisten meninjau, memodifikasi, dan meningkatkan implementasi OSS. Agar berhasil menggunakan OSS sebagai strategi untuk meningkatkan standar pelayanan publik di Indonesia, harus ada kerjasama yang kuat antara organisasi pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawanti, Fitria, 'PERSEPSI PEMOHON PASPOR TERHADAP REFORMASI LAYANAN ONE STOP SERVICE (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang)', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3.10 (2014), 1782–86
- Hartanto, Sugeng, 'KELEMBAGAAN DAN PENGUKURAN KINERJA ONE STOP SERVICE (OSS) Abstrak', 2.1 (2008), 22–29
- Of, Effectiveness, O N E Stop, Service At, Investment Agency, Integrated One, Stop Service, and others, 'EFEKTIVITAS ONE STOP SERVICE DI DINAS PENANAMAN MODAL EFFECTIVENESS OF ONE STOP SERVICE AT INVESTMENT AGENCY AND', 5, 976–92
- Mardiasmo, B. (2019). *Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu (One Stop Service)*. Yogyakarta: Penerbit CV. Andi Offset.
- Putri, L. P. (2018). Analisis Penerapan One Stop Service (OSS) dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha di Indonesia. *Jurnal Reformasi Administrasi Negara*, 5(1), 58-71.
- Sasongko, P. W. (2019). Implementasi One Stop Service (OSS) dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(2), 147-158.
- Setiawan, E., & Riantoputra, C. (2019). Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Implementasi One Stop Service (OSS). *Jurnal Inovasi Administrasi*, 6(2), 103-110.